

UGLEVODLARGA UMUMIY TASNIF VA ULARNING TURLARI. UGLEVODNING AMALIY AHAMIYATI

Yusupova Layloxon Masirjon Qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya(sirtqi) yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901969>

Annotatsiya: Maskur tezisda uglevodlar haqida umumiy ma'lumotlarni bilib olish bilan birgalikda monosaxaridlar, oligosaxaridlar, polisaxaridlar haqida ham ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Shuningdek uglevodlarning ahamiyati, foydalari haqidagi ma'lumotlar sizga taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: uglevod, monosaxarid, polisaxarid, oligosaxarid, trisaxarid, glukoza, laktoza, maltoza, fruktoza.

Organizmدا moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'ladigan energiya manbalaridan biri. Uglevodlar oqsillar va yog'lar bilan bir qotarda odam, hayvon va o'simlik organizmlarining hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan organik birikmalar guruhi hisoblanadi. Uglevodlarning umumiy formulasi $C_nH_{2n}O_n$ yoki $C_p(H_2O)_p$. Uglevod o'simliklarda ko'p miqdorda uchraydi. O'simliklar qattiq modda massasining 70-80% ini, jonvorlar quruq massasining 2% tashkil qiladi. O'simliklar uglevodni fotosintez jarayonida anorganik moddalar CO_2 (karbonat andigidrid) va suv (H_2O) dan sintez qiladi va barcha organik birikmalarning boshlang'ich asosi sifatida xizmat qiladi. Hosil bo'lgan murrakkab monamerlar ya'ni polisaxaridlar hujayra va to'qimalar tuzilishida struktura ya'ni sellyuloza) vazifasini bajaradi va zaxira (kraxmal, glikogen moddalar) vazifasini bajaradi.

Uglevodlar 3ta turkumga bo'linadi.

1.Monosaxaridlar yoki soddaqandlar. Monosaxaridlarni umumiy formulasi $(CH_2O)_n$ n 3 dan 9 gacha bo'lgan songa teng bo'ladi. Monosaxaridlar tarkibida atomlarining tutish soniga qarab trioza, pentoza, tetroza, getoza, kabi guruhlarga bo'lish mumkin. Disaxaridlar 2ta monosaxaridan bitta molekula suv ajralib chiqishidan hosil bo'ladi. Disaxaridlarga tregoloza, laktoza, saxarozalar kirib, bular tabiatda keng tarqagan.

Glukoza-qand shakari

Fruktoza- meva shakari

Maltoza- don shakari

Laktoza- sut shakari. Laktoza bir malekula a-D glukoza va B-D galaktozadan tashkil topgan.

2.Oligosaxarid deb ikki va undan ortiq monosaxaridlarning birikishidan hosil bo'lgan zanjirga aytiladi. Bularga bitta misol trisaxaridlardir. Oligosaxaridlarning ko'p sonli glikozidlari tibbiyotda keng qo'llaniladi.

3.Polisaxaridlar-molekulalari glikozid bog'i bilan bog'langan ko'p sonli monosaxaridlardan tashkil topgan murakkab uglevod. Polisaxaridlarga misol qilib kraxmal, inulin, glikogen, gemitsellyulozalarni olishimiz mumkin. Polisaxaridlar asosan zaxira vazifasini bajaradi. Lavlagida saxarozalar, qo'ziqorinda mannit, paxtada sellyuloza, kartoshkada kraxmal zaxirra sifatida to'planadi. Polisaxaridlarning yana bir muhim vazifasi energiyani yetkazib berishdir. Qiziqarli ma'lumot organizm nafas olganda polisaxaridlar 30 barabar ko'p energiya ajratadi. Polisaxaridlar tarkibidagi monomerlarning bir xil bo'lish bo'lmasligiga qarab ikkita sinfga ajratishimiz mumkin. Ulardan biri gamopolisaxaridlar deb nomlanib, monomerlari bir xil qoldiqlardan tashkil topadi. Keyingi sinfnig monomerlari har xil qoldiqlardan tashkil topadi.

va geteropolimerlar deyiladi. Geteropolisaxaridlar informatsiya tashishda ishtirok etmaydi. Gamosaxaridlarning monomerleri bir xil bo'lganligi uchun informatsiya tashishda ham ishtirok etadi. Polisaxaridlar o'simlik va hayvon organizmida struktura vazifasini bajaradi, bularga hashoratlarda xitin, o'simliklarda klechatka moddasi kiradi.

Uglevodlarning amaliy ahamiyati. Uglevodlardan fruktoza, glukoza, askorbin kislatasi, antibiotiklar kabi organizm uchun zarur bo'lgan moddalar olinadi. Uglevod sanoatda, tibbiyotda va farmasevtikada va oziq ovqat sanoatida asosiy xom ashyomanbai hisoblanadi. Shuningdek, qog'oz, plastmasa, talalar va portlovchi moddalar (pergament, linotasm) uglevoddan tayyorlanadi.

References:

1. Biokimyo va molekulyar biologiya. Majmua
2. M.N.Velixanov. Biokimyo
3. To'raqulov . Biokimyo va molekulyar biologiya
4. arxiv.uz
5. hozir.org
6. m.org.wikipedia.uz
7. kxanaakademy.uz

INNOVATIVE
ACADEMY